

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 594 sahifa,
5-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Bitiruvchi talabalarning qadriyatlar tizimining psixologik xususiyatlari	10
<i>Abdulazizova Muslima, Abdurasulova Sevinch, Ikromova Aziza, Iskanderova Sayyora</i>	
Oila va ta'lim tizimida raqamli xavfsizlik madaniyatini shakllantirish va uning psixologik omillari.....	14
<i>Nurmatov Nurhayot Nurziyot o'g'li, Yo'lchiyeva Zarinabonu Sanjarali qizi</i>	
Ta'lim tizimida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'rni	18
<i>Abdullayeva Arofatxon Abduvaxobovna, Mirzahamdov Shahriyor Botir o'g'li</i>	
O'quvchilarni sport musobaqalariga tayyorlashda jismoniy tarbiya o'qituvchisining kasbiy kompetensiyasining tarkibiy tuzilmasi va rivojlanish mexanizmlari	22
<i>Abduraximov Ziyodullo Xojiakbar o'g'li, Tuxtapulatov Shahobiddin Nuriddinovich, Nasimov Ulug'bek Orif o'g'li</i>	
Ta'limni raqamli transformatsiyalash sharoitida o'quv jarayonini tashkil etishning integratsion shakllarini qo'llash metodikasi.....	28
<i>Allamova Shoxista Shavkat qizi</i>	
Surxon vohasida sog'liqni saqlash tizimi: muammolar va yechimlar (Sherobod tumani misolida, 1925–1945-yillar).....	33
<i>Allamurotov Asadbek Baxtiyor o'g'li</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kasbga yo'naltirish tizimini takomillashtirish	37
<i>Axmedova Muxabbat Axmedovna</i>	
Ko'p o'zgaruvchili funktsiyaning oraliq qiymatlari haqidagi teoremlar va ularning isbotlari	42
<i>Boqiyev X. X., Muxtorova Sevinch Asad qizi, Yuldoshova E'zoza Ravshan qizi</i>	
Bo'lajak mutaxassislarning huquqiy tafakkurini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	46
<i>D. M. Xolnazarova</i>	
Oilaviy tarbiya samaradorligini oshirishda innovatsion yondashuvlar: tajriba-sinov natijalari asosida	49
<i>Ibragimova Aziza Toshniyazovna</i>	
Bo'lajak tabiiy fanlar o'qituvchilarining metodik kompetentligini shakllantirishda interaktiv integratsiyaning roli	55
<i>Jo'rayeva Xushro'ya Yaxyoxon qizi</i>	
Corrective Feedback in Foreign Language Learning Acts as a Vital Tool for Improving Accuracy With Research Indicating.....	58
<i>Kamalova Dilnoza Kurbanbayevna</i>	
Doping va halollik masalasi: sportdagi dolzarb muammo.....	64
<i>Kobilov Sobir Donakulovich</i>	
Yunon-rum kurashi bilan shug'ullanuvchi sportchilarning teknik va taktik harakatlarini takomillashtirish usullari.....	69
<i>Muhtorov Abdusattor Abdupatto o'g'li</i>	
3-4 yoshli bolalarda nutqning grammatik tuzilishini shakllantirishning psixolingvistik asoslari	75
<i>Rasulova Xulkaroy Abduhalil qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda gender identifikatsiyasini rivojlantirishda ota-onalar bilan ishlashning mobil ilovaga asoslangan innovatsion modeli	80
<i>Razzoqova Mahliyo Qosimjonovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida geografiya fanining zamonaviy metodik yondashuvlari va o'qitishning samaradorligi.....	84
<i>Sunnatillayeva Zarina Sulaymon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning samaradorligini oshirish usullari	88
<i>Usmonov Salohiddin, Jo'rayeva Rayhona</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konfliktologik kompetentligini rivojlantirish konsepsiyasi	94
<i>Latipova Ma'rifat Salohiddin qizi, Zaripova Xolida Baxtiyor qizi</i>	
O'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning interfaol metodlari.....	100
<i>Zokirov Mirzaraxim Abdualiyevich</i>	
O'quv jarayonida innovatsion baholash texnologiyalarining ilmiy-pedagogik mazmuni	103
<i>Sobirova Marjona Shavkat qizi</i>	
Taekvondochilarning musobaqa davrida hujumkorlik jihatlarini oshirish	110
<i>Abdufattoyev Abrorjon Abduraxmon o'g'li</i>	

Gender yondashuv asosida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik imkoniyatlari.....	114
<i>Shokirova Hilola Abduraxmon qizi</i>	
Ingliz tilida tinglab tushunish malakasini rivojlantirishda raqamli ta'limning samaradorligi	120
<i>Aytimbetova U. T.</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish ...	124
<i>Axmedova Nazokat Erkinovna</i>	
"Inklyuziv ta'lim. gospital pedagogika" fanida dasturiy-metodik ta'minotning mazmuniy-texnologik va monitoring-dagnostik komponentlari.....	128
<i>Azamxonov Baxodir Sayitkamolxonovich</i>	
Ingliz tilida og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda 5–6-sinf o'quvchilari uchun samarali usullar	132
<i>Rajabova Zarafshon Davronovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy nutq madaniyatini shakllantirishning innovatsion-metodik asoslari	135
<i>Tuxtayeva Mehriyo Shavkatovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda sifat so'z turkumini o'rganish mazmuni.....	140
<i>Usmonova Gulnoza Jaloliddin qizi</i>	
Образность современной медицинской терминологии	144
<i>Дулдулова Наргиза Ашимовна, Мирзаахмедова Нигора Ашимовна</i>	
Развитие исследовательской компетентности младших школьников посредством межпредметной проектной деятельности.....	148
<i>Мухтарова Лобар Абдиманнабовна, Нормаматова Розия Уктам кизи</i>	
Психолого-педагогические риски цифровой образовательной среды	153
<i>Рузметова Хилола Абдушариповна, Моминова Мадина Шукурулла кизи</i>	
"TALIA": система контент-генерации на основе ИИ для подготовки учителей	157
<i>Хасанов Зафар Шавкат угли</i>	
Artificial Intelligence in Foreign Language Education: Enhancing Critical Thinking and Academic Communication Skills	164
<i>Allamuratov Gofur Ashurovich</i>	
Talabalarning bolalardagi ijtimoiy moslashuvni shakllantirishga kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish.....	169
<i>Inomova Mahliyo Yusuf qizi</i>	
Jamoaviy va yakkakurashchi professional sportchilar motivatsiyasining ijtimoiy-psixologik farqlari	172
<i>Qaimova Gulmira Uchqun qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda steam yondashuvini loyiha asosida joriy etishning pedagogik strategiyalari.....	176
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna, Abdullayeva Sarviniso</i>	
Katta guruh tarbiyalanuvchilarida steam kompetensiyalarini shakllantirishning pedagogik va yoshga oid psixologik xususiyatlari.....	179
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna, Rakhimova Laylo Hamidjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning axloqiy fazilatlarini shakllantirishning zamonaviy pedagogik yondashuvlari.....	183
<i>Yakubova Zilola Zikirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining divergent fikrlashlarini rivojlantirish	187
<i>Adizova Nigora Baxtiyorovna, Akbarova Sarvinoz Sadriddinovna</i>	
Bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarixiy tafakkur fenomenini rivojlantirish.....	191
<i>Djumaniyazov Farxod Ulugbekovich</i>	
Pedagogical Conditions for Developing Professional Motivation of Economics Students Through Gamification in English Language Classes.....	196
<i>Bobokeldieva Maftuna Abdusamad qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida bilish faoliyatlarini shakllantirish asoslari	203
<i>Urunov Abduxalil Madjidovich</i>	
STEAM yondashuvi vositasida fizika fanida o'quvchilarning maxsus kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	208
<i>Jo'rayev H. O., Avezov I. Yo., Sharipov S. B.</i>	
STEAM ta'limi vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish	214
<i>Cho'ponova Sharifa Bozor qizi, Achilov Obid Muzrobovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	219
<i>Haydarov Mirjalol Shog'dorovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	<p>Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kasbiy shakllanish individual trayektoriyasini loyihalash metodikasi 222 M. B. Sheraliyeva</p> <p>Raqamli davrda kitobxonlik madaniyati va adabiyotning roli 228 Nabiyeva Sharifa Ismailovna, Ergasheva Mehriyona O'lmas qizi</p> <p>Jismoniy tarbiya ta'limida sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari 231 O'razboeva Adiba Abdug'ani qizi</p> <p>Milliy kashtachilik asosida 5-sinf o'quvchilarining estetik tarbiyasini takomillashtirishning pedagogik imkoniyatlari 236 Olimova Dilnoza Murodullo qizi</p> <p>Aralash ta'lim texnologiyalari asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini 5E modeli vositasida takomillashtirish 240 Rajabova Nodirabegim Komilovna</p> <p>Oliy ta'lim talabalarining jismoniy sifatlarini rivojlantirishning metodik tizimini takomillashtirish 245 Raximov Bobirjon Abdurasulovich</p> <p>Raqamli pedagogikaning zamonaviy ta'lim rivojlanishidagi o'rni 250 Tojiyeva Asila Abdimannon qizi, Pardayeva Ra'no Eshboyevna</p> <p>Ajdodlar siymosini ifodalash vositasida talabalarni milliy iftixor ruhida tarbiyalash jarayoni pedagogik muammo sifatida 255 Xaitov Zufar Asroralievich</p> <p>Готовность к обучению в школе у детей подготовительной группы 260 Шералиев Сарварбек Сохибжон угли</p> <p>Oliy ta'lim muassasasi talabalarining mustaqil ishini tashkil etishga oid nazariy yondashuvlar tahlili 263 Asadova Zarina Axmadovna</p> <p>Grammatik tarjima metodining asosiy tamoyillari va xususiyatlari 272 Erkinova Madina Komil qizi</p> <p>Umumta'lim maktablarini boshqarishda sinf rahbarlari faoliyatining pedagogik mohiyati 275 Komilova Ziroatxon Murodjon qizi</p> <p>Maktabga tayyorlov guruhida bolalarni savodga tayyorlashda rivojlanish markazlarining metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari 282 Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Avazova Gulshoda Shodi qizi</p> <p>Turizm sohasi talabalarining ingliz tilidagi kasbiy diskursida uchraydigan kommunikativ to'siqlar va ularni bartaraf etish mexanizmlari 289 Usmonova Zilola Javlon qizi</p> <p>Chet tilini kasbiy fanlar bilan integratsiyalashda cilil modelining pedagogik xususiyatlari 294 Yo'ldoshev Otabek Abdug'aniyevich, Amirkulov Asliddin Shuxratovich</p> <p>Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarini integrativ yondashuv asosida kompetensiyalarini rivojlantirish 299 Rajabova Dilfuza Abdumajitovna</p> <p>Социально-психологические особенности проявления тревожности и страха у жертв торговли людьми в подростковом возрасте 303 Махмудова Д. А.</p> <p>Adabiy asarlarda xronotop muammosining badiiy ahamiyati 306 Yaqubjonov Iqboljon Odiljonovich</p> <p>Maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual rivojlantirishda sensor integratsiya yondashuvining ahamiyati .. 311 To'rayeva Charosxon Shavkat qizi</p> <p>Boshlang'ich sinf darslarida ekologik tarbiyani shakllantirishning samarali metodlari 316 Rahmonova Mavluda Suvon qizi, Safarova Rushana Murodullo qizi</p> <p>Badiiy asarlarni o'qitishda empatik yondashuvning metodik imkoniyatlari 320 Shoyimova Shoiri Sanakulovna</p> <p>Bolalar me'yoriy ontogenezida yozuv va grafomotor ko'nikmalarini rivojlanishi 323 Alimova Kamola Xayrulla qizi</p> <p>Yosh voleybolchilarda o'yin qarorini qabul qilish (Decision-making) ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi 328 Azimova Gulnoza Karimjon qizi</p> <p>Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining pedagogik tayyorgarligini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari 333 Muxamadaliyeva Madinabonu Bohodirjon qizi</p>
-------------------------------------	--

Raqamli egizak texnologiyasi asosida bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi	336
<i>Sorimsokov Uchqun Soatboy o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga integrativ mashqlar orqali ta'lim berishning ahamiyati.....	340
<i>Zokirov Javohir G'aybullo o'g'li</i>	
Voleybol sport turini o'rgatish va uning mohiyati	345
<i>Eshbayev Ximmat Ablakul o'g'li</i>	
Qizlarning jamiyatdagi ijtimoiy faolligini oshirishning psixologik mexanizmlari	348
<i>Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi</i>	
Oliy ta'lim professor-o'qituvchilarining kasbiy rivojlanishi va qadriyatlar integratsiyalashuvining o'ziga xosligi	352
<i>A. Bozorov</i>	
Nutqiy etiket madaniyatning bosh bo'g'ini sifatida	357
<i>Abdurahmonova Kamola Erkin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarida ingliz tilida kasbiy yo'naltirilgan leksik kompetensiyani rivojlantirishga qo'yilgan zamonaviy talablar	362
<i>Axmatqulova Maxfuza Shuhrat qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti bolalarning rivojlanishida muhim omil sifatida	370
<i>M. Xo'jamberdiyeva, Abduvohidova Shaxnoza</i>	
Jismoniy mashqlar orqali stress va emotsional zo'riqishlarni kamaytirish imkoniyatlari.....	373
<i>Baxodirova Gulyora Nuriddin qizi</i>	
Kasbiy ta'limning raqamli transformatsiyasi va o'quvchilarni kasbga yo'naltirishning ilmiy-pedagogik asoslari	378
<i>Biysenov Temirbek</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili ta'limida raqamli texnologiyalardan foydalanishning didaktik asoslari	382
<i>Bo'libekova Maftuna Shermuxammadovna</i>	
"Tarbiya" darslarini tashkil etish texnologiyalari	388
<i>Boltayeva Marjona Oybek qizi, Samadova Mahbuba Nutfullo qizi</i>	
Challenges in Translating Behavioral Verbs: A Lexicographic Perspective from English and Uzbek.....	392
<i>Elchayev Zokhidjon Akhmatovich</i>	
Zamonaviy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llashning istiqbolli yo'nalishlari	396
<i>Ernazarov Zohid Nazarovich</i>	
Tejamkor ta'lim muhitida kaizen texnologiyasi vositasida bo'lajak o'qituvchilarning boshqaruv madaniyatini rivojlantirish.....	400
<i>Eshonkulova Shaxnoza Bayturayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda innovatsion pedagogik texnologiyalar vositasida tabiiy fanlarga doir bilimlarni shakllantirish	403
<i>Nuriddinova Maysara Ikromovna, Eshonqulova Uralbuvish Fayzullayevna</i>	
Raqamli transformatsiya jarayonida bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik mahoratni rivojlantirish	406
<i>G. X. Narzullayeva, F. M. Miraximova</i>	
Ekologik omillarning yosh sprinterlarning koordinatsion qobiliyatlarini rivojlantirishdagi va musobaqa faoliyatidagi o'rni (Orol bo'yi mintaqasi misolida).....	411
<i>Genjemuratova Guljaxon Berdimbetovna</i>	
Emotsional intellekt konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	416
<i>Giyasova Nozimaxon Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirish	419
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachi-pedagoglarni tayyorlashda dual yondashuv	422
<i>Israilova Xusnida Adilovna</i>	
Legaltech va Lawtech: global istiqbollar, muammolar va imkoniyatlar	427
<i>Kalandarova Gavhar Sulaymanovna, Nematov Dilshodbek</i>	
Kasbiy faoliyatda muloqot madaniyati va nutq mahoratini rivojlantirishning metodologik jihatlari.....	432
<i>Kalandarova Gavhar Sulaymanovna, Raxmatullayeva Shaxnoza</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish ko'nikmalarini ingliz tilida shakllantirishda o'qitish metodlarining ahamiyati	435
<i>Kamalova Saida Maxamat Ibraximovna</i>	

Bo'lajak maktabgacha ta'lim pedagoglarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda kreativ yondashuvning pedagogik imkoniyatlari	439
<i>Kambarova Dilfuza Salijanovna</i>	
Maktabdan tashqari ta'lim tizimida o'qituvchilarning motivatsiyasini oshirishda psixologik qo'llab-quvvatlashning o'rni	443
<i>Karimova Nigora</i>	
Bo'lajak pedagoglarning intellektual-artistik mahoratini rivojlantirishda mikromodulli mobil ta'lim (M-Learning) texnologiyasining loyihasi	447
<i>Karribojeva Lobarxon Fayzulla qizi</i>	
Raqamli ta'lim platformasi yordamida texnologiya darslarida o'quvchilarning kreativligini rivojlantirish.....	452
<i>Raxmatov A'zam Ashur o'g'li, Kenjayeva Marjona Komil qizi</i>	
CEFR standartlari asosida ielts imtihoniga tayyorlash metodikasi	457
<i>Mavlyanova Nilufar Suvankulovna, Ahadova Go'zal Ismatullojevna</i>	
Project-Based Learning in Professional Education	461
<i>Mukhtarova Nozima Kuchkarovna</i>	
Kreativ kompetensiya- zamonaviy o'qituvchi muhim kasbiy sifatining ustuvor omili	464
<i>Nazarova Madinabonu Narzi qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalaridagi bolalarning ijtimoiy moslashuvini ta'minlashda psixologik xizmatning o'rni.....	468
<i>Nosirova Muhabbat Pirmurod qizi, Jabborova Malohat Azimovna</i>	
Yuqori sinf o'quvchilarida o'ziga ishonchni oshirishda psixologik treninglarning ahamiyati.....	472
<i>Nozimbojeva Muqaddas Abdulvohid qizi</i>	
Brayl sistemasidagi boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda interfaol uslublardan foydalanish.....	477
<i>Nuriddinova Maysara Ikramovna, Jo'raqulova Sharofat Baxtiyorovna</i>	
Abdulla avloniy ijodida gender madaniyati va ijtimoiy mas'uliyat g'oyalarning pedagogik tahlili	480
<i>Nurimbetova Shaxnoza Gayrat qizi</i>	
Analitik kimyo fanidan mass-spektrometriya mavzusini muammoli ta'lim metodi asosida o'qitish samaradorligini oshirish.....	485
<i>Nurjanova Fazila Farxadovna, Qo'chqarova Nargiza Otabekovna</i>	
Talabalarda oilaviy budjetni boshqarish kompetensiyalarini rivojlantirishda loyiha ta'limining o'rni.....	489
<i>Nurmatova Maftuna Ilxamovna</i>	
Tyutorlarning innovatsion faoliyatini tashkil etishda sun'iy intellektga asoslangan texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati.....	493
<i>O'rinova Nilufar Muhammadovna, Muxammadjonova Madinabonu Isroiljon qizi</i>	
Ona tili darslarida o'quvchilarda sintaktik tushunchalarni shakllantirish usullari.....	498
<i>O'rozbojeva Dilnoza Alimboy qizi</i>	
Xulq-atvor fe'llarining ma'nosini yoritishda misollarning funksional roli	501
<i>Ochilova Sanobar Narzullayevna</i>	
Pedagogik ta'lim jarayonida umummadaniy kompetentlikning mazmuni va tarkibiy komponentlari	504
<i>Olimova Dilrabo Nurali qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fan orqali ekologik madaniyatni shakllantirishning pedagogik-psixologik bosqichlari.....	508
<i>Orifjonova Iroda Orifjon qizi, Qutlimuratova Barchinoy Xolmurot qizi, Sirojeva Jasmina Rustamovna</i>	
Pedagogik fanlarni o'rganish jarayonida bo'lajak o'qituvchilarni badiiy meros asosida ma'naviy-estetik rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	512
<i>Otaboboyeva Umida Ilxomovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik rivojlanishida mental yondashuv metodikasining ahamiyati	517
<i>Parpijeva Mohinur Baxtiyor qizi</i>	
Yosh avlodni milliy ruhda tarbiyalashda madaniy merosning ahamiyati.....	520
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna</i>	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida interfaol metodlardan foydalanishning samarali usullari	523
<i>Rahmonova Mavluda Suvon qizi, Sanginova Sevinch Bunyod qizi</i>	
Pedagogik sinflarni tashkil etish tamoyillari va asoslari.....	527
<i>Sadullojeva Farog'at Hikmatillo qizi</i>	

Yillik mashg'ulot jarayonida o'rta masofa yuguruvchilarining tezlik-kuch ko'rsatkichlarini rivojlantirish metodikasi	530
Saotov Farhod Alisher o'g'li	
Bugungi kunda talabalarni mutaxassis sifatida shakllantirishda maqsadga muvofiqlik, natijadorlik, optimallik va ijodkorlik mezonlari (pedagogika ta'lim yo'nalishi misolida).....	535
Satimboyeva Xurshidaxon Anvarjon qizi	
O'quvchilarning nutq kompetensiyasini rivojlantirish metodlari	539
Sharipova Marjona Rashidovna	
Zamonaviy yoshlar orasida prokrastinatsiya muammosi.....	543
Tillayeva Nodira Iskandar qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning estetik madaniyatini shakllantirish	546
Umarova Gulshod Abduljabbarovna	
Yoshlarning ijtimoiy identifikatsiyasi shakllanishining psixologik omillari	552
Xolmirzayev Zafar Mirzamadinovich	
Karate sport turining madaniyati.....	556
Xomudjonova Feruza Komiljon qizi, Isayev Saidasliddinxon Islom o'g'li	
Ko'ngillilik faoliyatining ijtimoiy-pedagogik ahamiyati.....	560
Yo'ldosheva Iqbol Bekbo'lsin qizi	
Talaba-yoshlarni milliy kurash mashg'ulotlariga tayyorlash metodikasini takomillashtirish	563
Zaynobidinov Dilshodbek Qobilovich	
Raqamli ta'lim muhitida o'smirlarning o'zini anglash jarayoni va uning shaxsiy rivojlanishga ta'siri.....	567
Zufarova Yulduzxon Muxiddin qizi	
Интерпретация биологических терминов на русском языке	570
Абдуллаева Нигора Курбановна	
Жанровые особенности рассказа-антиутопии В. С. Маканина "Однодневная война".....	574
Дмитрий Валерьевич Пупонин	
Мифопоэтика и аксиологические функции архетипа матери-хранительницы в повестях В. Г. Распутина "Последний срок" и "Прощание с матёрой"	578
Коржова Шахло Одилжоновна	
Методологические аспекты изучения адаптаций Песчанковых (Gerbillidae) к аридным условиям: анализ классических и современных исследований	585
Нурова Хикоят Кенжаевна	
К вопросу о руководстве самостоятельной работой студентов при изучении иностранных языков	590
Рахимова Мухайё Акмаловна	

ARALASH TA'LIM TEKNOLOGIYALARI ASOSIDA BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINF O'QITUVCHILARINING METODIK TAYYORGARLIGINI 5E MODEL VOSITASIDA TAKOMILLASHTIRISH

Rajabova Nodirabegim Komilovna

Buxoro davlat pedagogika instituti dotsenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada aralash ta'lim texnologiyalari asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini 5E modeli vositasida takomillashtirish masalasi yoritilgan. Tadqiqot 2-sinf matematika fanidagi "Qo'shish va ayirish" mavzusi misolida olib borildi. Aralash ta'limning an'anaviy dars va raqamli ta'lim vositalarini integratsiyalashga asoslangan imkoniyatlari hamda 5E modelining bosqichma-bosqich pedagogik jarayonni tashkil etishdagi afzalliklari tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari aralash ta'lim va 5E modelining integratsiyasi bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik kompetensiyalarini rivojlantirishda samarali ekanini ko'rsatdi. Tadqiqot davomida aralash ta'lim texnologiyalarining nazariy asoslari, 5E modelining pedagogik imkoniyatlari hamda ularning integratsiyasi orqali bo'lajak pedagoglarning metodik kompetensiyalarini rivojlantirish mexanizmlari tahlil qilindi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, aralash ta'lim va 5E modelining uyg'unligi bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida mustaqil fikrlash, darsni loyihalash, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash hamda amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda yuqori samaradorlikni ta'minlashi aniqlandi.

Kalit so'zlar: aralash ta'lim, 5E modeli, boshlang'ich ta'lim, metodik tayyorgarlik, pedagogik kompetensiya, innovatsion ta'lim, bo'lajak o'qituvchi.

Abstract: This article discusses the issue of improving the methodological training of future primary school teachers through the 5E model based on blended learning technologies. The research was conducted using the example of the topic "Addition and Subtraction" in 2nd-grade mathematics. The study analyzed the opportunities of blended learning based on the integration of traditional classroom instruction and digital educational tools, as well as the advantages of the 5E model in organizing the pedagogical process step by step. The research results showed that the integration of blended learning and the 5E model is an effective approach for developing the methodological competencies of future primary school teachers. During the study, the theoretical foundations of blended learning technologies, the pedagogical potential of the 5E model, and the mechanisms for developing the methodological competencies of future teachers through their integration were analyzed. According to the findings, the combination of blended learning and the 5E model ensures high effectiveness in developing independent thinking, lesson-planning skills, the application of modern pedagogical technologies, and practical professional competencies among future primary school teachers.

Key words: blended learning, 5E model, primary education, methodological training, pedagogical competence, innovative education, future teacher.

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос совершенствования методической подготовки будущих учителей начальных классов на основе технологий смешанного обучения с использованием модели 5Е. Исследование проводилось на примере темы "Сложение и вычитание" по математике во 2-м классе. Проанализированы возможности смешанного обучения, основанного на интеграции традиционного урока и цифровых образовательных средств, а также преимущества модели 5Е в поэтапной организации педагогического процесса. Результаты исследования показали, что интеграция смешанного обучения и модели 5Е является эффективным средством развития методических компетенций будущих учителей начальных классов. В ходе исследования были проанализированы теоретические основы технологий смешанного обучения, педагогические возможности модели 5Е, а также механизмы развития методических компетенций будущих педагогов посредством их интеграции. По результатам исследования установлено, что сочетание смешанного обучения и модели 5Е обеспечивает высокую эффективность в формировании у будущих учителей начальных классов навыков самостоятельного мышления, проектирования урока, применения современных педагогических технологий и практических профессиональных умений.

Ключевые слова: смешанное обучение, модель 5Е, начальное образование, методическая подготовка, педагогическая компетентность, инновационное обучение, будущий учитель.

KIRISH

Ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar zamonaviy pedagog kadrlarni tayyorlashga yangicha yondashuvlarni talab etmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy kompetensiyasi o'quvchilarda mustahkam bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Shu bois bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirish, ularni innovatsion pedagogik texnologiyalarni samarali qo'llashga tayyorlash bugungi kun ta'limining dolzarb vazifalaridan biri sanaladi.

Boshlang'ich ta'limda matematika fani o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirish, hisoblash malakalarini shakllantirish hamda kundalik hayotda uchraydigan amaliy masalalarni hal qilish ko'nikmalarini hosil qilishda muhim o'rin tutadi. Xususan, 2-sinf matematika kursidagi qo'shish va ayirish amallari keyingi matematik bilimlarni egallash uchun zarur bo'lgan tayanch kompetensiyalarni shakllantiradi. Mazkur mavzularni samarali o'qitish o'quvchilarning matematik tafakkuri va hisoblash faoliyatining rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Zamonaviy ta'lim amaliyotida aralash ta'lim texnologiyalaridan foydalanish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu texnologiya an'anaviy auditoriya mashg'ulotlarini elektron ta'lim platformalari bilan uyg'unlashtirish orqali ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish imkonini beradi. Aralash ta'lim ta'lim oluvchilarning mustaqil ta'lim faoliyatini faollashtiradi, individual yondashuvni kuchaytiradi hamda o'quv materiallarini o'zlashtirish sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi aralash ta'lim texnologiyalari asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini 5E modeli vositasida takomillashtirishning pedagogik imkoniyatlarini aniqlashdan iborat. Tadqiqotda 5E modelining (Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate) didaktik imkoniyatlari, uning bo'lajak o'qituvchilarning metodik kompetensiyalarini rivojlantirishdagi o'rni hamda boshlang'ich sinflarda qo'shish va ayirish mavzularini o'qitish jarayoniga integratsiyalash mexanizmlari tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Singapur ta'lim tizimi dunyo miqyosida ta'lim sohasidagi ilg'or va samarali yondashuvlari bilan e'tirof etiladi. Mazkur tizimning muvaffaqiyati zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga samarali joriy etish, ta'lim oluvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish hamda ta'lim jarayonini o'quvchi faoliyatiga yo'naltirish tamoyillariga asoslanadi. Xususan, 5E modeli o'quvchilarning o'quv jarayonidagi faolligini oshirish, mustaqil o'rganish ko'nikmalarini shakllantirish va amaliy faoliyat orqali bilimlarni mustahkamlashga xizmat qiluvchi samarali pedagogik yondashuvlardan biri sifatida qaraladi.

Ilmiy adabiyotlarda ta'kidlanishicha, 5E modeli ta'lim oluvchilarning bilimlarni faol o'zlashtirishiga, tahliliy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga hamda o'quv jarayonida yuqori darajadagi ishtirokini ta'minlashga imkon yaratadi. Ushbu modelning bosqichlari o'quvchilarni yangi bilimlarni mustaqil izlash, olingan ma'lumotlarni tahlil qilish va ularni amaliy vaziyatlarda qo'llashga yo'naltiradi.

Singapur ta'lim tizimi o'zining xalqaro miqyosdagi yuqori natijalariga tayangan holda innovatsion pedagogik yondashuvlarni izchil takomillashtirib bormoqda. Ta'lim amaliyotida 5E modelidan foydalanish o'quvchilarning ijodiy va tahliliy fikrlashini rivojlantirish, muammoli vaziyatlarni hal etish kompetensiyalarini shakllantirish hamda o'quv motivatsiyasini oshirishga xizmat qilmoqda. Shuningdek, mazkur model ta'lim oluvchilarning kreativ fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, o'z fikrini asosli bayon etish va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim pedagogik vosita sifatida e'tirof etiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bugungi kunda o'quvchilarda kreativ fikrlash qobiliyatini rivojlantirishning zamonaviy va samarali usullaridan biri sifatida 5E modelini ko'rsatish mumkin. Bizga ma'lumki, 5E modeli o'quv jarayonini samarali tashkil etish va o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash uchun qo'llaniladigan metodik yondashuv hisoblanadi. Bu model 5 bosqichga bo'linadi, ularning har biri o'quvchining ta'lim jarayonidagi turli ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan:

- 1. Engage (Qiziqtirish):** Bu bosqichda o'quvchilarda yangi mavzuga nisbatan qiziqish uyg'otish va ularni mavzuga jalb qilish zarur. Mazkur bosqichda ko'pincha savollar berish, mavzu bilan bog'liq qisqacha video, rasm yoki hikoya namoyish etish kabi faoliyatlar amalga oshiriladi.
- 2. Explore (O'rganish):** O'quvchilarni mustaqil yoki guruhda ishlashga undashga qaratiladi. Bu bosqichda o'quvchilar mavzu bo'yicha tadqiqotlar olib boradilar, turli eksperimentlar o'tkazadilar yoki muammolarni yechadilar. O'quvchilarga yangi bilimlarni o'zlashtirish uchun imkoniyat yaratish muhim hisoblanadi.
- 3. Explain (Tushuntirish):** Bu bosqichda o'qituvchi o'quvchilarga o'rganilgan materialni tushuntiradi. O'quvchilar o'z fikrlarini ifodalaydilar va o'qituvchi mavzuga oid tushunchalarni to'liqroq izohlaydi.

4. **Elaborate (Kengaytirish):** O'quvchilarga yangi bilimlarini yanada chuqurroq o'rganish imkoniyatini beradi. Bu bosqichda o'quvchilar o'z bilimlarini turli vaziyatlarda qo'llaydilar, masalan, yangi vaziyatlarga moslash-tiradilar, boshqa mavzular bilan bog'laydilar yoki murakkabroq masalalarni yechishni boshlaydilar.
5. **Evaluate (Baholash):** O'quvchilarning o'zlashtirish darajasini baholashga qaratiladi. Bu bosqichda o'quv-chilar o'z bilimlarini sinovdan o'tkazadilar, o'qituvchi esa o'quvchilarning tushunish darajasini baholash uchun turli metodlardan, jumladan testlar, savollar yoki muhokamalardan foydalanadi.

Boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'qitishda 5E modeli (Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate) ta'lim jarayonini mantiqiy va bosqichma-bosqich tashkil etishga imkon beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Matematika nafaqat hisob-kitoblarni bajarish, balki mantiqiy fikrlash, tahlil qilish va muammolarni hal etish ko'nikmalarini shakllantiruvchi muhim fan hisoblanadi. Tadqiqot natijalari aralash ta'lim texnologiyalarini 5E modeli bilan integratsiyalash bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillash-tirishda samarali pedagogik vosita ekanligini ko'rsatdi. Xususan, ushbu yondashuv natijasida bo'lajak o'qituv-chilarning darslarni loyihalash ko'nikmalari rivojlandi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish kompetensiyasi oshdi, mustaqil va ijodiy faoliyatga bo'lgan qiziqishi kuchaydi hamda metodik muammolarni hal etishda tahliliy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalari shakllandi. Shuningdek, nazariy bilimlar bilan amaliy faoliyat o'rtasidagi bog'liqlikning mustahkamlanishi kuzatildi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, aralash ta'limning moslashuvchanligi va 5E modelining tizimliliigi bo'lajak peda-goglarning kasbiy rivojlanishida samarali mexanizm sifatida namoyon bo'ladi. Mazkur model asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar talabalarning o'quv jarayonidagi faolligini oshirish, mustaqil bilim olish ko'nikmalarini rivoj-lantirish va o'zlashtirilgan bilimlarni amaliy faoliyatda qo'llash imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qildi.

Boshlang'ich sinflarda vaqtga oid masalalar mavzusini o'qitish o'quvchilarning mustaqil fikrlash, mantiqiy tahlil qilish va muammolarni yechish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam berishi aniqlandi. Ushbu mavzu o'quvchilarning matematik tayyorgarligini mustahkamlash bilan bir qatorda, keyingi bosqichlarda algebra va fizika fanlariga oid murakkabroq tushunchalarni o'zlashtirish uchun zarur bo'lgan tayanch bilim va ko'nikmalarni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot jarayonida pedagogik kuzatuv, ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, qiyosiy tahlil, tajriba-sinov hamda umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Tajriba davomida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari bilan 2-sinf matematika kursidagi "Qo'shish va ayirish" mavzusi asosida mashg'ulotlar tashkil etildi. Mashg'ulotlarda 5E modelining bosqichlari aralash ta'lim texnologiyalari bilan uyg'unlashtirilib qo'llanildi. Natijada talabalar tomonidan dars jarayonini rejalashtirish, interfaol metodlardan foydalanish, raqamli ta'lim resurslarini qo'llash va o'quvchilarning o'quv faoliyatini tashkil etish bo'yicha metodik kompetensiyalarning rivojlanganligi kuzatildi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari aralash ta'lim texnologiyalarini 5E modeli asosida qo'llash bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillash-tirish, kasbiy kompetensiyalarini rivojlan-tirish hamda zamonaviy ta'lim talablariga mos pedagogik faoliyatni tashkil etish imkoniyatlarini kengaytirishini tasdiqladi.

1-jadval: 5 E modelida dars jarayonining tashkil etilishi

5E bosqichi	Mazmuni	Aralash ta'lim vositalari	Natija
Engage	Muammoli savollar bilan jalb qilish	Rasmlar, video	Qiziqish ortadi
Explore	Mustaqil izlanish	QR kod, elektron topshiriq	Faollik oshadi
Explain	Tushuntirish	Prezentatsiya	Bilim mustahkamlanadi
Elaborate	Amaliy topshiriqlar	Kartocha va platforma	Ko'nikma shakllanadi
Evaluate	Baholash	Test va portfolio	Natija aniqlanadi

5E modelini 2-sinf matematikasining eng muhim mavzularidan biri bo'lgan "Qo'shish va ayirish" mavzusini o'quvchilarga tushuntirish jarayonida qo'llash o'zining samarali natijasini beradi.

Mavzu: "Qo'shish va ayirish" (2-sinf)

1-rasm: Masala

- Engage (Jalb etish).** Darsning jalb etish bosqichida o'quvchilarga rediska va sabzilar tasvirlangan rasm namoyish etiladi. O'qituvchi: "Rasmda nechta rediska bor?", "Bir bog'lamda nechta sabzi bor?", "Ularning umumiy sonini qanday topsak bo'ladi?" kabi savollarni beradi. O'quvchilar rasmni diqqat bilan kuzatib, dastlabki taxminlarini bildiradilar. Ushbu bosqich o'quvchilarda mavzuga qiziqish uyg'otadi, matematik muammoga e'tiborini qaratadi va darsning maqsadini anglashga yordam beradi.
- Explore (Tadqiq etish).** Bu bosqichda o'quvchilar rasm asosida mustaqil izlanish olib boradilar. Har bir bog'lamdagi rediska va sabzi sonini sanaydilar, ularni guruhlariga ajratib hisoblash usullarini izlaydilar. Guruh yoki juftlikda ishlash orqali turli yechimlarni taklif qiladilar. O'quvchilar amaliy faoliyat davomida sanash, taqqoslash va hisoblash ko'nikmalarini qo'llaydilar. Natijada masalaning yechimiga mustaqil ravishda yaqinlashadilar.
- Explain (Tushuntirish).** Tadqiqotdan keyin o'quvchilar o'z yechimlarini sinf oldida tushuntiradilar. O'qituvchi ularning fikrlarini tinglaydi va eng qulay usullarni umumlashtiradi. Masalan, avval rediska sonini, keyin sabzi sonini topish va ularni qo'shish yo'li ko'rsatiladi. Hisoblash ketma-ketligi doskada yoziladi va izohlanadi. Ushbu bosqich o'quvchilarda matematik fikrni og'zaki va yozma tarzda ifodalash ko'nikmasini rivojlantiradi.
- Elaborate (Amaliyot).** O'quvchilarga shunga o'xshash yangi topshiriqlar beriladi. Masalan, mevalar yoki boshqa sabzavotlar rasmi asosida umumiy sonni topish vazifasi bajariladi. O'quvchilar o'rgangan usullarni yangi vaziyatlarda qo'llaydilar. Bu esa bilimlarni mustahkamlaydi, hisoblash malakasini oshiradi va amaliy ko'nikmalarni rivojlantiradi.
- Evaluate (Baholash).** Dars yakunida o'quvchilarning faoliyati baholanadi. O'qituvchi savol-javob, kuzatish va kichik topshiriqlar orqali natijani aniqlaydi. O'quvchilar o'z javoblarini tekshiradilar, xatolarini tuzatadilar va xulosa chiqaradilar. Mazkur bosqich o'quvchilarning bilim darajasini aniqlash, mavzuni qay darajada o'zlashtirganligini baholash imkonini beradi.

2-jadval: 5E bosqichilari

5E bosqichi	Maqsadi	O'qituvchi faoliyati	O'quvchi faoliyati	Kutilayotgan natija
1. Engage (Jalb etish)	Qiziqish uyg'otish, muammoni anglash.	Rasmni ko'rsatadi va savollar beradi: Rediskalar nechta? Bir bog'lamda nechta sabzi bor? Umumiy nechta?	Rasmni kuzatadi, savollarga javob beradi, taxmin qiladi.	O'quvchilarda muammoga qiziqish paydo bo'ladi, vazifani tushunadi.
2. Explore (Tadqiq etish)	Mustaqil izlanish va yechim yo'llarini topish.	O'quvchilarga rasm asosida sanash, guruhlarda hisoblash usullarini topishni topshiradi.	Sanaydi, guruhlarda muhokama qiladi, turli usullar bilan hisoblaydi.	O'quvchilar turli usullar orqali rediska va sabzi sonini topadi.
3. Explain (Tushuntirish)	Topilgan yechimlarni tushuntirish va asoslash.	Guruhlarning yechimlarini tinglaydi, to'g'ri usullarni tushuntirib beradi, yozuvda ifodalaydi.	O'z yechimini doskada tushuntiradi, savollarga javob beradi, xatolarni to'g'rilaydi.	O'quvchilar hisoblashni asoslaydi va to'g'ri usulni tushunadi.
4. Elaborate (Amaliyot)	Bilimni mustahkamlash va yangi vaziyatda qo'llash.	Shu turdagi boshqa misollar beradi (sonlar o'zgartirilgan), amaliy topshiriqlar beradi.	Yangi misollarni mustaqil yoki guruhda yechadi, turli usullarni qo'llaydi.	O'quvchilar bilimni amaliyotda qo'llaydi, ko'nikmasi shakllanadi.
5. Evaluate (Baholash)	O'quvchilarning natijasini baholash va tahlil qilish.	Test/savol orqali tekshiradi, natijani muhokama qiladi, qayta aloqa beradi.	Topshiriqni bajaradi, o'zini baholaydi, xatolar ustida ishlaydi.	Natija aniqlanadi, o'quvchilar o'z yutuq va kamchiliklarini angliyadi.

Yechim:
Rediskalar soni: 5 bog'lam \times 6 ta = 30 ta
Sabzilar soni: 1 bog'lamda 7 ta sabzi va 2 ta alohida sabzi bor: $7 + 2 = 9$ ta
Umumiy son: $30 + 9 = 39$ ta

Boshqacha usulda hisoblash:
 $(5 \times 6) + (7 + 2) = 30 + 9 = 39$
yoki $(5 \times 6) + 7 + 2 = 39$

2-sinf matematika fanidagi qo'shish va ayirish mavzularini o'qitishda aralash ta'lim texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshirdi. 5E modelining bosqichma-bosqich tashkil etilishi esa bilimlarni mustahkamlashga yordam berdi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari ushbu model asosida darslarni tashkil etish orqali nazariya va amaliyotni uyg'unlashtirish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Bu esa ularning metodik tayyorgarligini sezilarli darajada takomillashtirdi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, 2-sinf matematika fanidagi "Qo'shish va ayirish" mavzusini aralash ta'lim texnologiyalari asosida 5E modeli orqali tashkil etish bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi. Mazkur yondashuv o'quvchilarning matematik savodxonligini oshirish bilan birga, bo'lajak pedagoglarning innovatsion dars tashkil etish kompetensiyalarini ham rivojlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Repyova I.V. Matematika. 2-sinf. II qism darslik. – Toshkent: "Novda Edutainment", 2023.
2. Saidova M.J., Mansurova U.M. Boshlang'ich sinflarda tenglamalar yechish mavzusida 5E modelidan foydalanish // Maktabgacha va maktab ta'limi. – 2025. – 3-son. – B. 641-642.
3. Tolipov O'.Q. Pedagogik texnologiyalar. – Toshkent, 2020.
4. Ishmuhamedov R.J. Innovatsion ta'lim texnologiyalari. – Toshkent, 2021.
5. Nurmatov X. Boshlang'ich ta'lim metodikasi. – Toshkent, 2022.
6. Bybee R. The BSCS 5E Instructional Model. – Colorado Springs, 2015.
7. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni.
8. Boshlang'ich ta'lim davlat ta'lim standarti.
9. Kamilovna R.N. Coaching approach at a mathematics lesson in grade 3 in the educational structure "equal partner" // Asian journal of multidimensional research (AJMR). – 2021. – Vol. 10, No. 1. – P. 228-234.
10. Rajabova N., Fayziyeva D. Folklorism in the works of Dilshod Rajab // Актуальные вопросы современной науки и образования. – 2021. – P. 212-214.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.